

КОНСЕРВАЛАНГАН МАҲСУЛОТЛАРНИНГ НОТЎҒРИ ТАЙЁРЛАШ ОҚИБАТИДА ЮЗАГА КЕЛУВЧИ ОҒИР АСОРАТЛАР

Мухитдинова Шоира Бахрамовна
Абдуғаниева Арофат Ёрмахаматовна

Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институти эпидемиология
ва юкумли касалликлар кафедраси катта ўқитувчилари

Каримова Анора Зайлобидиновна
Казимова Севара Бахтиёровна

Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институти эпидемиология
ва юкумли касалликлар кафедраси 1-босқич ординаторлари

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10616605>

АННОТАЦИЯ

Консерваланган ёки қадоқланган озиқ-овқат маҳсулотларининг тўғри ҳароратда сақланишига ишонч ҳосил қилиш айниқса муҳимдир. *Clostridium botulinum* бактериялари нотўғри сақлаш каби назоратсиз шароитларда токсинлар ишлаб чиқариши мумкин. Токсинлар бўлиши мумкин бўлган овқатларни истеъмол қилишдан сақланиш ҳам катта аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: ботулизм, консерваланган, озиқ-овқат, маҳсулот, ҳарорат, токсинлар, бактериялар, шароит, даража, оғир ҳолат, профилактика.

АННОТАЦИЯ

Особенно важно следить за тем, чтобы консервированные или упакованные продукты хранились при правильной температуре. Бактерии *Clostridium botulinum* могут выделять токсины в неконтролируемых условиях, например при неправильном хранении. Также важно избегать продуктов, которые могут содержать токсины.

Ключевые слова: ботулизм, консервы, продукты питания, продукт, температура, токсины, бактерии, состояние, степень, тяжелое состояние, профилактика.

Озиқ-овқат токсикоинфекциялари ҳамон соғлиқни сақлаш ҳамда озиқ-овқат хавфсизлиги соҳасидаги муҳим ва долзарб муаммолардан бири бўлиб қолмоқда, чунки токсикоинфекциялар оғир ҳолатларга ва ҳатто ўлимга олиб келиши мумкинлиги билан жиддий хавф туғдиради. Ушбу йўналишдаги илмий тадқиқотлар озиқ-овқат ифлосланишининг манбаларини аниқлаш ва таҳлил қилишга ёрдам беради, бу эса касалликларнинг олдини олиш чораларини кўришга имкон яратади. Шунингдек, озиқ-овқат токсикоинфекцияларини ўрганиш назорат тизимларини яхшилашга ва озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашга

ёрдам беради. Бу озиқ-овқат маҳсулотларини истеъмол қилиш орқали касалликларнинг тарқалишини олдини олиш учун муҳимдир. Озиқ-овқат токсикоинфекциясининг тарқалиши озиқ-овқат ишлаб чиқарувчилари, савдо компаниялари ва соғлиқни сақлаш тизимига жиддий иқтисодий таъсир кўрсатиши мумкин. Ушбу инфекцияларни ўрганиш иқтисодий йўқотишларни камайтиришга ёрдам беришини ҳам алоҳида таъкидлаш зарур. Жумладан, олиб борган тадқиқотларимизга кўра қуйидагилар аниқланди. Фарғона вилоят соғлиқни сақлаш бошқармаси тизимидаги даволаш – профилактика муассасаларида овқатдан заҳарланишларни олдини олиш, касаллик аниқланганда тиббий ёрдам кўрсатиш бўйича чора-тадбирлар тузилганлиги, мутахасислар томонидан ўз йўналишлари бўйича ўтказилаётган чора-тадбирларига қарамасдан 2022-2023 йиллар мавсуми даврида ботулизм касаллиги билан касалланиш ҳолатлари камайиш тенденцияси сезиларли даражада бўлди деб айтиб бўлмайди. **Тадқиқотнинг материал ва усуллари:** Жумладан, 2022 йилда 7 та ходиса кузатилган бўлиб, шундан 18 та жабрланган, 2 таси вояга етмаганлар, 2та ўлим ҳолати қайд қилинган бўлса, 2023 йилда 6 та ходиса кузатилган ва 28та фуқаро жабрланган, улардан 3таси вояга етмаганлардир. **Тадқиқот натижалари:** Касалланишни қишлоқ ва шаҳар аҳолиси орасида учраш мониторинги шуни кўрсатдики, амалда кўпроқ қишлоқ аҳолиси орасида касалланиш кузатилмоқда.

Шунингдек беморларнинг ижтимоий ҳолати бўйича ўрганилганда, тиббий маданияти нисбатан пастроқ бўлган гуруҳларда касалланиш ҳолати кўпроқ қайд қилинганлиги аниқланди.

Шуни таъкидлаш жоизки, касалланишни ташхислаш ва самарали даволаш тенденцияси клиник белгилар яққол намоён бўлиб, тезкор ва тўғри ташхислаш натижасида амалга оширилади. Ботулизм касаллигини ташхислашда объектив кўрувда қуйидаги белгиларга аҳамиятга қаратиш зарур:

- I. Офтальмологик синдромлар: кўзнинг хиралашиши, кўз олдида туман, тўрлар пайдо бўлиши, аккомадациянинг фалажланиши, анизокория, птоз, мидриаз, диплопия

- II. Фаго-назо-глоссо-неврологик синдромлар: бурун йўллари ва халқум қақрайди, бемор ташна бўлади, халқум қисилади, дисфагия, бемор қалқийди, сув бурундан қайтиб чиқади, афония

- III. Фоно-ларинго-неврологик синдромлар: афония, бемор сўзларни тиниқ ва аниқ гапира олмайди, бемор димоғи билан гапиради

- I\/. Нафас олишининг бўзилишига оид симптомлар: беморларнинг кўкраги сиқилади, юзаки нафас олади, нафас олиш тезлашади, нафас олиш ритми бузилади, нафас олиш тартибсиз, ўткир нафас етишмовчилиги ривожланади.

- \/I. Умумий мионеврологик синдромлар: бемор бошини тута олмайди, оёқ-қўл мушаклари ўз вазифасини бажара олмайди

Бундан ташқари тезкор лаборатор ташхислаш усуллари орқали диагноз тасдиқланади. Бунда бактериологик, серологик, (РСК) –

ботулотоксинни нейтраллайдиган реакциялар, биологик ва ПЦР каби таххислаш усуллари ўтказилади. Ботулизмни даволашда қуйидаги стандарт даво усуллари қўлланилади: ошқозонни тоза қайнатилган сув билан ювиш, тозаловчи хуқна (клизма), адсорбентлар бериш, ботулизмга қарши махсус зардоб юбориш (зардобнинг 1 даволаш дозаси 25.000 ХБ [А тип–10.000 ХБ + В тип–5000 ХБ, Е тип–10.000 ХБ] юборишдан олдин Безредко усулида синама қўйилади), дезинтоксикацион муолажалар, оқсил сақловчи препаратлар (инфезол), витаминотерапия, метаболик дори воситаталари, спазмолитик дори воситаталари, антибактериал даволаш ҳисобланади.

Хулоса: Ботулизмнинг олдини олиш қуйидаги чораларни ўз ичига олади: озиқ – овқат маҳсулотларига етарлича термик ишлов бериш. Clostridium botulinum бактериялари одатда 85 С° даражадан юқори ҳароратларда нобуд бўлади. Шунинг учун бактерияларни йўқ қилиш ва уларнинг токсинлари пайдо бўлишининг олдини олиш учун озиқ-овқат маҳсулотларини тўғри тайёрлаш ва қайта ишлаш муҳимдир. Агар уйда озиқ-овқат маҳсулотлари консервалари тайёрланса, қатъий гигиена қоидаларига риоя қилиш ва ботулизм хавфини олдини олиш учун тўғри тайёрлаш усулларидан фойдаланиш зарур. Консерваларни нотўғри тайёрлаш бактерияларнинг кўпайиши ва токсинлар ишлаб чиқариш учун шароит яратиши мумкин. Консерваланган ёки қадоқланган озиқ-овқат маҳсулотларининг тўғри ҳароратда сақланишига ишонч ҳосил қилиш айниқса муҳимдир. Clostridium botulinum бактериялари нотўғри сақлаш каби назоратсиз шароитларда токсинлар ишлаб чиқариши мумкин. Токсинлар бўлиши мумкин бўлган овқатларни истеъмол қилишдан сақланиш ҳам катта аҳамиятга эга. Clostridium botulinum бактериясининг токсинлари билан ифлосланган бўлиши мумкин бўлган овқатларни истеъмол қилишдан сақланиш керак. Бундай маҳсулотларга эскирган консерваланган сабзаётлар, нотўғри тайёрланган консервалар ва етарли даражада иссиқлик билан ишлов берилмаган бошқа маҳсулотлар киради. Ботулизмга шубҳа қилинган тақдирда, дарҳол тиббий ёрдамга мурожаат қилиш керак. Ботулизм ўзига хос даволанишни талаб қилади ва кечикиш хавфли бўлиши мумкин.

Адабиётлар:

1. Abduganieva, A. Y. Etiological factor of acute intestinal infections in different age groups. World Bulletin of Public Health, 2023.29, 38-40.

2.Кулиева, Э. М., & Абдуганиева, А. Е. РОЛЬ ТЕОРИЙ И КОНЦЕПЦИЙ ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ. СБОРНИК, 97.

3.Имомова, М. Ё., Абдуганиев, Ё. Г., Хошимова, А. Ё., & Турдибоев, А. Х. (2014). ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ХОЛЕСТЕРИНА В СОСТАВЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ. In Актуальные проблемы и достижения в медицине (pp. 51-52).

4.Абдуғаниева, Ё. А., Каримова, А. З., & Каримжонов, Ф. Ф. (2023). Қизамиқ Касаллигининг Юқиш Йўллари Ва Юзага Келувчи Асоратлар. AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI, 2(12), 171-174. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10551048>

5. Абдуғаниева, А. Ё., Каримжонов, Ф. Ф., & Каримова, Ф. З. (2024). ВИРУСЛИ ГЕПАТИТ А КАСАЛЛИГИНИНГ АҲОЛИ ОРАСИДА ТАРҚАЛИШИ ВА ПРОФИЛАКТИК ЧОРА ТАДБИРЛАРНИ ОЛИБ БОРИШ. Академические исследования в современной науке, 3(3), 29-34. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10551048>

6.М.Абдуллаева, Ё.Муйдинова, Ш Тоиров "Влияние терапии экватором и тассироном на клиническую симптоматику и функциональное состояние эндотелия сосудов у больных неспецифическим аорто-артеритом" Наука молодых. Научно практический журнал Г.Москва 09.10.2015г 210 - 215 с <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-terapii-ekvatorom-i-tessironom-na-klinicheskuyu-simptomatiku-i-funktsionalnoe-sostoyanie-endoteliya-sosudov-u-bolnyh>

7.Морфометрическая характеристика лимфоидных узелков (пейеровых бляшек) тонкой кишки в онтогенезе Н.У Абдукаримова, Х.А Ганиева, Г.М Сафарова,

Ё.Г.МуйдиноваUniversum:медицинаифармакология,4-4

<https://cyberleninka.ru/article/n/morfometrisheskaya-harakteristika-limfoidnyh-uzelkov-peyerovyh-blyashek-tonkoy-kishki-v-ontogeneze>

https://scholar.google.ru/scholar?hl=ru&as_sdt=0,5&cluster=6266374576113570878

8.TIRIK MAVJUDOTLARNI O'RAV TURGAN EKOLOGIK MUHITNING, INSON TOMONIDAN SALBIY TOMONGA O'ZGARISHI

P. Rahmatullayeva «Новости образования: исследование в XXI веке» 1 (9), 635-638 <https://nauchniyimpuls.ru/index.php/noiv/article/view/7049>

9. THE CONTRIBUTION OF THE FOUNDERS OF MEDICINE TO THE SCIENCE OF HYGIENE AND THE EMPIRICAL DATA THE COLLECTED B. Soliyev, Y.G.

Muydinova, G. K. Mukhammadova, D. T. Ismailov 51-54 2023-04-24 Том 3 № 4
Part 2 (2023): Евразийский журнал медицинских и естественных наук
<https://www.in-academy.uz/index.php/EJMNS/article/view/13158>

10. Оптимизация и эколого-гигиенические аспекты водоснабжения населенных пунктов (обзор литературы) Азизова Ф.Л., Акромов Д.А., Шеркузиева Г.Ф. "Journal of clinical and preventive medicine" (Klinik va profilaktik tibbiyot jurnali) Научный журнал №1. Фергана.-2022.-С.56-60
<http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/2749>

11. Распространении паразитов нецентрализованного водоснабжения Азизова Ф.Л. Central Asian journal of medical and natural sciences. Volume:03 Issue:06/ nov-dec 2022 issn:2660-4159-C.186-189
<https://www.cajmns.centralasianstudies.org/index.php/CAJMNS/article/view/1191>

12. Подготовка воды в военно-полевых условиях Теоретические проблемы экологии и эволюции Ф.Т. Абдувалиева VII Любичевские чтения «Качество воды и водные биоресурсы» VII. Тольятти.-2020.-с.213-214
https://api.scienceweb.uz/storage/publication_files/179/65/54a2fc1f1405__179-full-60e68cfcbbbe8.pdf#page=214

13. Ichimlik suvining sifat monitoringi natijalari Азизова Ф.Л. Материалы международной научно-практической онлайн конференции «Гигиена окружающей среды и охрана здоровья населения, имплантируемые биоматериалы, проблемы и их решения». Фергана.-2022.-С. 180-186
<http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/2094>

14. Атмосфера Хавосининг Ифлосланиши Ок;ибатида Тирик Мавжудотлар Организмида Юзага Келувчи Салбий Холатлар Ё. Ф. Муйдинова , Ф. Т. Абдувалиева Т. Г. Рахимов ISSN: 2181-3469 Website: Jild: 02 Nashr:12 2023 yil <https://scie>

